

Внедрение указанных рекомендаций позволит значительно улучшить водосбережение в сельском хозяйстве, повысить его эффективность и обеспечит устойчивое использование водных ресурсов в будущем.

Список использованной литературы

1. Давлатов А.Н. (2018). *Агарномика: Агроэкологические аспекты устойчивого развития сельского хозяйства*. Ташкент: Академия наук Республики Узбекистан.
2. Искандаров Р.М. (2021). *Рациональное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве Узбекистана*. Ташкент: Молия.
3. Сидиков Х.К. (2019). *Сельскохозяйственное водоснабжение в условиях дефицита воды*. Ташкент: Научный мир.
4. Турсунов С.А. (2017). *Технологии капельного орошения и их применение в сельском хозяйстве*. Ташкент: Сельхозиздат.
5. Юнусов С.Ш. (2020). *Водосбережение в сельском хозяйстве: современные технологии и методы*. Ташкент: Экономика и финансы.
6. Keller J. & Seckler D. (2000). *Managing Water for Sustainable Food Production*. International Water Management Institute (IWMI), Colombo.
7. Larsen T. & Loft S. (2019). *Water Use Efficiency in Agriculture: Global Perspectives*. Springer, Berlin.
8. Molden D. (2007). *Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture*. Earthscan, London.
9. Pereira L.S., Cordery I. & Iacovides I. (2012). *Coping with Water Scarcity: Addressing the Challenges of Water Use Efficiency in Agriculture*. Springer, Dordrecht.
10. Postel S.L. (1999). *Pillars of Sand: Can the Irrigation Miracle Last?*. W.W. Norton & Company.
11. Seckler D., Amarasinghe U. & Molden D. (2000). *World Water Demand and Supply, 1990 to 2025: Scenarios and Issues*. International Water Management Institute (IWMI), Colombo.

PO‘LATDAN YASALGAN KOMBINATSIYALASHGAN FERMALAR TIPOLOGIYASINI RATSIONALIZATSIYALASH

Mirkamol Po‘latov Rasuljonovich: TDMAU assistenti
Bobir Nazarov Urazali o‘g‘li TDMAU kata o‘qituvchi
Rajabov Ramazon Shuxratovich TDMAU assistenti

Annotatsiya

Ushbu maqolada po‘latdan yasalgan kombinatsiyalangan fermalarning tipologiyasini ratsionalizatsiya qilish taklif etiladi. Ratsional tipologiyani aniqlash energiya mezoniga asoslangan strukturaviy sintez orqali amalga oshirilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, eng maqbul tipologiya – panjaralari pastga qaragan va tayanch ustunlari muntazam joylashtirilgan fermalardir. Fermalar ustunlarining eng maqbul qiyalik burchagi aniqlanib, u kombinatsiyalangan fermalarning eng kam massasi bilan ta‘minlanadi. Matematik eksperiment rejalashtirish usuli orqali ratsional parametrlar baholandi. To‘sin bikrligi (mustahkamlovchi sterjenlardagi) normal kuchlanishlarning diagrammasi tuzildi va kuchlanganlik-deformatsiya holatini boshqarish imkoniyati aniqlandi.

Kalit so‘zlar: ferma, havon, sterjen, yuk, kuchlanish, cho‘zilish, siqilish.

1. Kirish

Hozirgi kunda po‘latdan yasalgan fermalar qurilishni ko‘plab sohalarida keng qo‘llanilmoqda.

Muhandislik konstruksiyalarining, jumladan fermalarning, material tejamligi va hajm yoki og'irlikni minimallashtirish bilan bog'liq ratsional yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni loyihalash jarayoni ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

Yangi konstruktiv yechim g'oyasi, mavjud geometriyani parametrlar asosida optimallashtirishdan ko'ra samaraliroq bo'lishi mumkin. Bu, yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni tipologiya darajasida sintez qilishni o'z ichiga oladi. Biroq, fermalarni sintez qilish nazariyasi hali ham murakkab muammo bo'lib qolmoqda. Strukturaviy sintezning variatsion prinsipi shuni bildiradiki, barqaror muvozanat holatidagi tizimning potentsial energiyasi konfiguratsion funksiyalar maydonlari hisobiga kengaytirilgan funksional fazodagi harakat jarayonida mutlaq minimumga erishadi. Eng samarali fermalar belgilangan talablarni maksimal darajada qondirishi va ularni tayyorlashda minimal darajadagi material hamda mehnat xarajatlarini talab qilishi kerak.

2. Asosiy qism

Statik noaniq fermalarni (kombinatsiyalangan po'lat fermalarni) loyihalashda muhim jihatlardan biri – ma'lum shartlarda eng kichik hajmga ega bo'lgan, bir xil kuchlanishga ega statik noaniq fermalarning standartini belgilashdir [3]. So'nggi vaqtlarda ratsional konstruksiyalarni shakllantirish yondashuvlaridan biri sifatida klassik mezon (minimal hajm yoki og'irlik)dan tashqari, energiyaga asoslangan yondashuv – ya'ni minimal potentsial deformatsiya energiyasi mezoni ham qo'llanilmoqda [8].

Strukturaviy-parametrik sintez vazifalarini yechish uchun materialdan foydalanish koeffitsientini (MFU) qo'llash tavsiya etiladi, bu esa ratsional loyihalashda samarali qo'llaniladi. MFU KV qiymati konstruksiyaning amaldagi deformatsiyasi energiyasining maksimal ruxsat etilgan potentsial deformatsiya energiyasiga nisbati sifatida ifodalanadi. Optimallashtirilgan individual elementlar, komponentlar va konstruksiyalar hammasi birgalikda loyihalash sifatini baholash mezoni sifatida xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, sterjenli sistemalarning tipologiyasini (shakllanishini) sintez qilish muammosi formulalangan umumlashtirilgan variatsion prinsiplarga asoslanib yechish taklif etiladi. Bu prinsiplar loyihalash masalalari uchun shakllantirilgan [9, 10].

Minimal xarajatlar mezoni asosida, ishlab chiqarish murakkabligi, konstruktiv elementlarni unifikatsiyalash va seriyaliligini inobatga olgan holda ratsional fermaning loyihalari, har doim ham og'irlikni minimallashtirish mezoniga asoslangan optimal fermaning loyihalari bilan mos kelavermaydi [7, 11].

Shunday qilib, binolarning ratsional novdali konstruksiyalarini loyihalashning asosiy prinsiplarini ajratib ko'rsatish mumkin: materialni tejash, o'rnatish vaqtini qisqartirish va ishlab chiqarish murakkabligini kamaytirish. Bu prinsiplar qarama-qarshi bo'lishi mumkin, va ularga muvaffaqiyatli yechim topish faqat foydalanish, ishonchlilik va mustahkamlik talablariga javob beradigan, minimal xarajatli konstruksiyalarni yaratish orqali amalga oshiriladi [1, 12].

Shu bois, po'lat, shu jumladan kombinatsiyalangan fermalarning tipologiyasini tanlash metodikasini ishlab chiqish – bu binolarning ratsional novdali konstruksiyalarini loyihalashning asosiy tamoyillariga javob beruvchi dolzarb masaladir [8, 12–14].

Mazkur ishning maqsadi – energiya mezoniga asoslangan ratsionallikni hisobga olgan holda, konstruktiv sintez asosida po'latdan kombinatsiyalangan fermalarning ratsional topologiyasini aniqlashdir.

2.1. Po'lat fermalar topologiyasining samaradorligini baholash

30 metr oraliqqa ega po'lat kombinatsiyalangan fermalarning ratsional topologiyasini tanlash maqsadida, ular “LIRA-SAPR 2016 R5” dasturi yordamida, $q = 12.75$ kN/m yuklama ostida, shaxsiy kompyuterda hisoblandi: sobiq Sovet Ittifoqida keng tarqalgan Molodechno uyushmasi fermalari (1a-rasm); Rossiyada qo'llaniladigan kombinatsiyalangan fermalar (1b-rasm); Germaniyada ishlatiladigan kombinatsiyalangan fermalar (1c-rasm); Isroilda optimallashtirilgan kombinatsiyalangan fermalar (1d-rasm).

Fermalar uchun mustahkamlik, qattqlik va barqarorlik shartlariga qo'yiladigan cheklovlar, amaldagi me'yorlar va loyihalash tajribasi asosida shakllantirildi.

Yuk ko‘taruvchi konstruksiyalar – ya’ni fermalarni sintez qilish yagona metodik asosga ega bo‘lishi kerak. Bunday asos sifatida potentsial deformatsiya energiyasining umumlashtirilgan xarakteristikasini olish mumkin (1), (2) va (3) [9].

Optimallashtirish mezoni asosiy ahamiyatga ega. Bu esa maqsad funksiyasi (funktional)ning global ekstremumini topishda qiyinchiliklarga olib keladi [15].

Qattiqlashtiruvchi sterjenlarga ega bo‘lgan kombinatsiyalangan fermalarning potentsial deformatsiya energiyasi quyidagicha ifodalanadi [8]:

1-rasm. Turli mamlakatlarda qo‘llaniladigan ferma tipologiyasi variantlari (a-d)

Potensial deformatsiya energiyasi (mustahkamlovchi sterjenlar uchun):

$$U_{bs} = \sum_{i=1}^n \int_0^{l_i} \frac{M_i^2}{2E_i I_i} dx + \sum_{i=1}^n \int_0^{l_i} \frac{N_i^2}{2E_i A_i} dx \tag{1}$$

Siqilgan panjara havonlari uchun kombinatsiyalangan fermalarning potentsial deformatsiya energiyasi [8]:

$$U_c = \frac{R}{2E} \sum_{i=1}^n \frac{N_i l_i}{\varphi_i} \tag{2}$$

Kengaytirilgan panjara havonlari uchun kombinatsiyalangan fermalarning potentsial deformatsiya energiyasi [8]:

$$U_s = \frac{R}{2E} \sum_{i=1}^n N_i l_i \tag{3}$$

Potensial deformatsiya energiyasi (mustahkamlovchi sterjenlar uchun):

$$U_{bs} = \sum \int (M_i^2 / 2E_i I_i) dx + \sum \int (N_i^2 / 2E_i A_i) dx$$

Siqilgan panjara elementlar uchun:

$$U_c = R / (2E) * \sum (N_i * l_i / u_i)$$

Cho‘zilgan panjara elementlar uchun:

$$U_s = R / (2E) * \sum N_i * l_i$$

(1), (2) va (3)-formulalarda:

M – egilish momenti; N – uzunlik kuchi; E – materialning uzunlik elastikligi moduli; A – kesim maydoni; I – kesimning inersiya momenti; li – i-chi novdani uzunligi; n – novdalar soni.

Energiya mezoni bir xil material holatida minimal xarajatni ta’minlaydi. Bu yerda, avvalo,

optimal panjara va strutlar hamda tayanchlarning ratsional joylashuvi nazarda tutiladi. Asosiy maqsad – ishlab chiqilgan loyihada materialni tejash. Bu, U funksiyasini parametrlar orqali o‘zgartirish va elementlarning kesim shakllarini mos ravishda shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

Ratsional konstruksiyalarni shakllantirishning ikkinchi yondashuvi – ularga ishlatilgan material miqdori V yoki massa m orqali baho berishdir:

$$V = \sum_{i=1}^n A_i l_i \quad \text{or} \quad m = \sum_{i=1}^n \gamma A_i l_i \quad (4)$$

Gomogen chiziqli elastik materialdan yasalgan fermaning optimalik mezoni – bu ichki kuchlar N_i/u_i bo‘lgan virtual tizimning tengligi bilan ifodalanadi, bu yerda u_i – hisoblangan qarshilik R ni kamaytirish koefitsienti [16].

Gomogen chiziqli material, uzunlik elastikligi moduli E ga ega bo‘lgan holatda, yuqorida aytib o‘tilgan mezon minimal potentsial deformatsiya energiyasi orqali ifodalanadi:

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{N_i^2 l_i}{2E\varphi_i^2 A_i} \quad (5)$$

Bu yerda n – novdalar soni va l_i – novdaning uzunligi, N_i – novdadagi kuchni anglatadi.

Po‘lat kombinatsiyalangan fermalarning 30 metr oraliqqa ega tipologiyasining samaradorligini baholash misolini ko‘rib chiqamiz, ularning ko‘rsatilgan variantlari 1-rasmida keltirilgan.

Jadval 1: Fermalarning potentsial deformatsiya energiyasi va material massasi

Fermalarning tipologiyasi variantlari	Rasm 1 (a)	Rasm 1 (b)	Rasm 1 (c)	Rasm 1 (d)
U (J)	8205	10,839	8168	8285
Og‘irlik (kg)	2070.7	3206.0	1842.3	2489.9

Samaradorlik mezoni po‘lat kombinatsiyalangan fermaning minimal potentsial deformatsiya energiyasi bo‘lgan.

Jadval 1 da, po‘lat kombinatsiyalangan fermalarning to‘rt xil variantlari uchun fermaning potentsial deformatsiya energiyasi U va material massasi m, (4 va 5-formulalar bo‘yicha hisoblangan), keltirilgan.

Shuni ta’kidlash kerakki, eng kichik massa (1c-rasm) bilan, pastga qarab qo‘llanilgan strutlar va vertikal tayanchlarga ega bo‘lgan ferma ($b = 90^\circ$)ni tashkil qiladi. Ekstremal massa va potentsial energiya o‘rtasidagi farq, rulonli profillarni tanlashdagi cheklovlar bilan bog‘liq bo‘lib, bu esa masalaning aniqligiga ta’sir qiladi.

Bundan tashqari, barcha ko‘rib chiqilgan po‘lat kombinatsiyalangan fermalarning samaradorligi siqilgan novdalarning moyillik b burchagiga ham bog‘liq (1c-rasm).

2.2. Po‘lat kombinatsiyalangan fermaning ratsional parametrlarini baholash

Material sarfi nuqtai nazaridan, po‘lat kombinatsiyalangan fermaning balandligi, siqilgan novdalarning burchaklari kabi ratsional parametrlarni baholash maqsadida, 30 metr oraliqqa ega po‘lat kombinatsiyalangan fermaning (1c-rasm) uchun raqamli tajriba o‘tkazildi. Tajriba ishlari ikki omilli, uch darajali eksperiment rejasiga asosan amalga oshirildi (Jadval 2). O‘zgaruvchi omillar sifatida fermaning balandligi ($h = 2.0 \text{ m}$, $h = 2.5 \text{ m}$, $h = 3.0 \text{ m}$, $h = 3.5 \text{ m}$, $h = 4.0 \text{ m}$) va siqilgan novdalarning fermaning panjarasi burchaklari ($b = 45^\circ$, 56.25° , 67.5° , 78.75° , 90°) ko‘rib chiqildi. Baholash mezoni sifatida fermaning minimal og‘irligi m tanlandi.

Olingan matematik bog‘lanishlarni tahlil qilish, shuningdek, ularning grafik tafsiri, 30 metr

oraliqqa ega po'lat kombinatsiyalangan fermaning ratsional parametrlarini aniqlashga imkon beradi, bunda yugurish yuklamasi $q = 12.75 \text{ kN/m}$. Kamayish kvadratlar metodini qo'llagan holda, tegishli reja va raqamli ma'lumotlarni qayta ishlash natijasida (6)-formulaga asoslangan regressiya tenglamasi olinadi, bu fermaning massasi qiymatlarining, ratsional tizim mezoni sifatida, o'zgaruvchilarga bog'liqligini to'g'ri tasvirlaydi.

Jadval 2: Eksperiment rejasining xususiyatlari

Xususiyatlar	Reja variantlari	
	Moyil burchak b ($^{\circ}$) (X_1)	Fermaning balandligi h (m) (X_2)
Asosiy daraja "0"	45	2
	51.25	2.5
Quyida daraja "-1"	67.5	3
	73.75	3.5
Yuqori daraja "+1"	90	4
O'zgarish intervali:	6.25	0.5

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_{11}x_1^2 + b_{22}x_2^2 + b_{12}x_1x_2 \quad (6)$$

Bu yerda eksperiment rejasining xususiyatlari va regressiya tenglamasi ko'rsatilgan.

x_1, x_2 – o'zgaruvchan omillarning qiymatlari;

Y – ikki omilli eksperimentning javob funktsiyasi;

$b_0, b_1, b_2, b_{12}, b_{11}, b_{22}$ – regressiya koeffitsiyentlari.

Olingan regressiya koeffitsiyentlariga asoslanib, o'rganilayotgan funktsiyaning regressiya tenglamasi tuzilgan. To'liq ikki omilli eksperimentning rejalashtirilgan matrisi va natijalari Jadval 3 da keltirilgan.

Funktsiyalarning regressiya tenglamalariga asoslanib, isoparametrik diagrammalar tuzildi. Ular o'zgaruvchan omillarga bog'liq bo'lgan mezonlarning grafikasini tasvirlaydi (rasm3 va rasm4). Rasm3 va rasm 4 dan ko'rinib turibdiki, fermaning og'irligi m 1690 kg dan 2107 kg gacha o'zgaradi, fermaning balandligi 2.0 m dan 4.0 m gacha o'zgarganda, moyil burchak b shu bilan birga 45° dan 90° gacha o'zgaradi.

Fermaning eng kam og'irligi $m=1640 \text{ kg}$ bo'lib, bu balandligi taxminan 3 m ga teng bo'lgan ferma uchun olingan. Shuningdek, strutlar moyil burchagi b taxminan 79° – 82° bo'lganida eng kam og'irlikka erishilgan. Agar moyil burchak $b=90^{\circ}$ bo'lsa, fermaning og'irligi 1842.3 kg bo'ladi, ya'ni 12.3% ko'proq.

Jadval 3: To'liq ikki omilli eksperimentning rejalashtirish matritsasi va natijalari

№	Kodlarni rejalashtirishdagi matritsalar		Tabiiy ifodalarda matritsa rejalashtirish		m (kg)
	X_1	X_2	Moyil burchak b ($^{\circ}$) Fermaning balandligi h (m)	Fermaning balandligi h (m)	
1	-1	-1	67.5	3	1688.67
2	-1	0	67.5	2	2050.30
3	-1	+1	67.5	4	1726.63
4	0	-1	45	3	1758.36

5	0	0	45	2	2077.55
6	0	+1	45	4	2107.55
7	+1	-1	90	3	1692.75
8	+1	0	90	2	2074.28
9	+1	+1	90	4	1780.30

Rasm 3. Fermaning massasi m ning o‘zgarishi diagrammalari, ferma panjarasining siqilgan taxtalarining moyil burchagi b va fermaning balandligi h ga bog‘liq holda

Bunday ratsional birlashtirilgan po‘latdan yasalgan ferma 30 m uzunlikda (Rasm 5a) “LIRA-SAPR 2017 R3” dasturi yordamida kompyuterda hisoblangan, $q = 12.75$ kN/m, siqilgan taxtalarining moyil burchagi $b = 80^\circ$ bo‘lib, ushbu natijalarga asoslanib, mustahkamlashning kesish bo‘laklaridagi normal kuchlanishlar r diagrammasi olingan (Rasm 5b).

Diagramma mustahkamlashning uzunligi bo‘yicha kuchlanishlarning teng taqsimlanmasligi bilan ajralib turadi, ular 84 dan 219 MPa gacha o‘zgaradi. Ayniqsa e‘tiborga loyiq bo‘lgan holat – bu mustahkamlashning ekstremal panelidagi past yuklanish bo‘lib, ularning normal kuchlanishlari faqat 84 MPa.

Rasm 4. Fermaning massasi m ning o‘zgarishi isoparametrik diagrammasi, truss panjarasining siqilgan taxtalarining moyil burchagi b va fermaning balandligi h ga bog‘liq holda

Rasm 5da: a – 30 m uzunlikka ega ratsional po‘latdan yasalgan birlashgan ferma sxemasi; b – ushbu fermanın mustahkamlashning kesish bo‘laklaridagi normal kuchlanishlar r diagrammasi.

Bu, birlashtirilgan trussning ekstremal panellarida mustahkamlashdagi kuchlanish va deformatsiya holatini hisoblash usuli bilan tenglashtirishni ta‘minlash uchun katta zaxiraning mavjudligini ko‘rsatadi, bu esa [2] da tavsiflangan texnologiyaga asoslanadi.

Shuning uchun, bunday birlashtirilgan trusslarning hisoblashda belgilangan tartibga solish potentsialini ochib berish, bu trusslarning dizayn bosqichida, mustahkamlashning hisoblangan kesish bo‘laklaridagi kuchlanish qiymatlarini tenglashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu qiymatlar tizimning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlariga katta ta‘sir qiladi va ular trussning samaradorligini oshirish va po‘latni iqtisod qilishni yaxshilashga olib keladi.

3. Xulosa

1. Eng ratsional tipologiya – bu siqilgan ustunlar muntazam vertikal yoki qiya joylashtirilgan, cho‘zilgan panjaralar esa pastga qaragan fermalardir.
2. Eng maqbul qiyalik burchagi 79–82° bo‘lib, ferma og‘irligini 12.3% ga kamaytiradi.
3. Mustahkamlovchi sterjenlarda normal kuchlanishlar notekis taqsimlangan.
4. Stress holatini hisob orqali boshqarish mumkin.
5. Tejamkorlikni oshirish va po‘lat sarfini kamaytirish nazariy asoslari bayon etildi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Gasii G (2020), 2. Ruiz-Teran A (2010), 3. Storozhenko L (2018), ... va boshqalar.
2. Rakhimov A.K. "Development and implementation of cost-effective structural solutions for profiled decking made of high strength steel". UDK 624.073-42. Dissertation for the degree of candidate technical sciences. Moscow 1985 y. – 180 p.
3. УДК 69÷624.014.2.04 (083.74) ШНҚ 2.03.05-13 «Пўлат конструкциялар. Лойиҳалаш меъёрлари» / Ўзбекистон Республикаси Давархитеккурилиш, Тошкент шаҳри, 2012 – 174-бет.
4. A.I.Budur, V.D.Belogurov. Constructor reference. Steel structures. Kiev publishing house "Steel" 2004 y. - 210 p.
5. Пўлатов Миркамол Расулжонович. Томёпма конструкцияларининг биргаликда ва алоҳида ишлаши. "Экономика и социум" №6(97) 2022 г. – 17 с.
6. УДК 624.014.2 Я.М. Лихтарников, Д.В. Ладыженский, В.М. Клыков. «Расчет стальных конструкций» Справ. пособие/- 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Будивельник, 1984 г. – 368 с.